

GRANIČNI POREMEĆAJ LIČNOSTI

UDK 616.89-008.485

Stručni rad

Jovo Đedović¹

Sažetak

Po DSM-IV-TR, granični (borderline) poremećaj ličnosti spada u klaster B, zajedno sa antisocijalnim, histrioničnim i narcističkim poremećajem ličnosti. Navodi se na II osovini, gdje se takođe navode i mentalne retardacije. U ovom radu opisani su koncepti graničnosti (prije svega, granična grupa neuroza, granična organizacija ličnosti i sržni granični poremećaj ličnosti), epidemiologija, etiologija (iz ugla studija herediteta, biohemijskih istraživanja, psihodinamskih ispitivanja, imaging studija i studija iz oblasti razvojne psihopatologije), klinička slika, postavljanje dijagnoze, komorbiditet, diferencijalna dijagnostika i proces liječenja ovog poremećaja ličnosti. Prevalenca graničnog poremećaja ličnosti je 1.3%, a etiologija je višestruka. Tretman graničnog poremećaja ličnosti obuhvata psihoterapiju (u prvom redu dijalektičku bihevioralnu psihoterapiju i ekspresivne oblike analitičke/dinamičke terapije) i medikamentnu terapiju (u zavisnosti od toga da li dominira afektivna disregulacija sa agresivnim/impulsivnim porivima ili kognitivno-perceptivne distorzije).

Ključne riječi: granični poremećaj ličnosti, DSM-IV-TR, MKB X, klaster B

UVOD

Savremenu psihijatriju karakteriše paralelna upotreba dva klasifikaciona sistema: Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB X), formirana od strane Svjetske psihijatrijske asocijacije i Dijagnostičko – statistički priručnik, revidiran tekst IV izdanja iz 2000. godine (DSM IV – TR), klasifikacioni sistem *Američke psihijatrijske asocijacije*. Uprkos tome što je pomenuto izdanje

¹ jovodedovic@gmail.com, ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota bb, Kotor

ovog klasifikacionog sistema korigovano u odnosu na prethodnu verziju iz 1994. godine, upravo radi postizanja bolje usaglašenosti sa MKB X klasifikacijom, DSM IV-TR klasifikacioni sistem se i dalje značajno razlikuje, prvenstveno po više-osovinskom dijagnostičkom sistemu. Kao što nam je svima poznato, DSM IV-TR zahtjeva od kliničara da pacijenta paralelno dijagnostikuje na pet osovina. Osovina I sadrži gotovo sve dijagnostičke psihijatrijske kategorije, izuzev poremećaja ličnosti i mentalne retardacije, koji se dijagnostikuju na II osovini (gdje se još eventualno evidentiraju habitualni mehanizmi odbrane pacijenta), te se na taj način zasebno procjenjuje ličnost pacijenta od drugog psihijatrijskog poremećaja. III osovina je namjenjena dijagnostici somatskih oboljenja, IV psihosocijalnim stresorima, a V globalnom nivou funkcionisanja.

POREMEĆAJI LIČNOSTI U DSM IV-TR KLASIFIKACIJI

Poremećaji ličnosti, kao kategorija poremećaja koja zahtjeva specifičan pristup, se mogu podijeliti na sljedeće podkategorije: **Klaster A** (paranoidni, shizoidni i shizotipalni poremećaj ličnosti), **Klaster B** (antisocijalni, granični, histrionični i narcistički poremećaj ličnosti), **Klaster C** (anksiozni, zavisni i opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti), te **ostale poremećaje ličnosti** gdje spadaju pasivno–agresivni i depresivni poremećaj ličnosti – za koje su dati istraživački kriterijumi. Sadistički i sado-mazohistički poremećaj ličnosti nisu zvanične kategorije u DSM IV–TR. Kada pacijent ispunjava kriterijume za više poremećaja ličnosti preporučuje se dijagnostikovanje svakog posebno.

Poremećaj ličnosti se prema DSM-IV-TR klasifikaciji definiše kao prožimajući obrazac ličnih iskustava i ponašanja, koji počinju u ranoj adolescenciji ili mlađem životnom dobu, značajno se razlikuje od pacijentovog kulturnog miljea, i odražava se u najmanje dva od sledeća četiri domena: kognicija, afektivitet, interpersonalne relacije i impulsivnost. Pored toga, DSM IV–TR zahtijeva prisutvo i sledećih dijagnostičkih kriterijuma:

- Ovaj obrazac je nefleksibilan i manifestuje se u gotovo svim ličnim i socijalnim relacijama,
- mora doći do značajnog radnog i socijalnog distresa,
- ove promjene nisu posledica drugog psihičkog poremećaja, dejstva supstanci ili nekog somatskog oštećenja (npr. povreda glave) ⁽¹⁾.

U dijagnostici pojedinih poremećaja ličnosti isto tako postoje konceptualne razlike. Shizotipalni poremećaj po DSM IV–TR klasifikaciji se smatra poremećajem ličnosti, dok u MKB X klasifikaciji pripada kategoriji Shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja. Dijagnostička kategorija narcističkog poremećaja ličnosti nije prisutna u MKB X klasifikaciji.

Posebno je različit pristup graničnom poremećaju ličnosti. Ovo je jedini poremećaj ličnosti u MKB X klasifikaciji⁽²⁾ za koji nisu dati definitivni operacionalni kriterijumi već postoje samo istraživački. Nalazi se u dijagnostičkoj kategoriji Emocionalno nestabilnog poremećaja ličnosti, koja se dijeli na impulsivni tip i borderline tip, iako je impulsivnost pored emocionalne nestabilnosti ključna dimenzija graničnog poremećaja ličnosti, te se ova podjela najblaže govoreći, ne čini validnom. Ipak je, ovaj najkontraverzniji od svih poremećaja ličnosti, najbolje shvatiti kao heterogeni sindrom, sa ego-sintonom afektivnom nestabilnošću i impulsivnošću (bihevioralna diskontrola), uz sklonost ka kognitivno-perceptualnim distorzijama u kontekstu hronično nestabilnih interpersonalnih relacija⁽³⁾.

KONCEPTI GRANIČNOSTI

Prva upotreba termina granično (eng. *borderline*) je vezana za radove A. Sterna⁽⁴⁾ iz 1938. godine o tzv. graničnoj grupi neuroza. Za pacijente ove dijagnostičke kategorije su korišteni termini ambulatorne shizofrenije, *as-if* ličnosti (izraz skovan od strane Helene Deutch), pseudoneurotske shizofrenije (koju su opisali Paul Hoch i Philip Politan) i psihotičnog karaktera (John Frosch). Spitzer sa saradnicima⁽⁵⁾ prvi formira dijagnostičke kriterijume, te se na osnovu njegovih radova vrši delineacija dva poremećaja ličnosti: graničnog i shizotipalnog i dolazi do njihovog zvaničnog prihvatanja u DSM III klasifikaciji.

U ispitivanju fenomena graničnosti, nezaobilaznu ulogu imaju radovi Otta Kerneberga⁽⁶⁾. On u svojim istraživanjima predlaže upotrebu termina *granične organizacije ličnosti*, koja se karakteriše difuznim indentitetom, primitivnim odbranama centriranim oko splittinga i intaktnim testom realnosti, karakteristike koje su praktično prisutne kod svih „težih“ poremećaja ličnosti i koje treba razlikovati od tzv. *sržnog graničnog poremećaja ličnosti* (Gunderson JG, 1984. g. ⁽⁷⁾), zvanično prihvaćenog u MKB X i DSM IV – TR klasifikaciji.

Posebno zanimljive koncepcije iznosi H. Akiskal i pojedini drugi autori, koje idu čak i do djelimičnih negacija postojanja ove dijagnostičke kategorije, smatrajući da granični poremećaj

ličnosti pripada spektru afektivnih poremećaja^{(8), (9), (10)}. U prilog ovoj tvrdnji govore činjenice da se ovaj poremećaj ličnosti često u praksi zajedno dijagnostikuje sa drugim poremećajima I i II osovine DSM-IV TR klasifikacije, njegova distinkcija u odnosu na psihoze u remisiji i neke afektivne poremećaje često je vrlo teška, te da je povećana učestalost tzv. bioloških markera depresije kod ovih pacijenata (vidjeti kasnije).

EPIDEMIOLOGIJA

Torgersen⁽¹¹⁾ je radeći meta-analizu osam velikih epidemioloških studija (uključujući i svoju, sprovedenu u Norveškoj), dobio prosječnu prevalencu u opštoj populaciji od oko 1.2%. Međutim, procjenjuje se da 11% svih ambulantskih pacijenata i 19% bolničkih, imaju ovu dijagnozu⁽³⁾. Iako je prisutno opšte mišljenje da je granični poremećaj ličnosti češći kod ženskog u odnosu na muški pol (prema nekim podacima 75% dijagnostikovanih pacijenata u SAD su žene⁽¹²⁾), skorašnje studije daju potpuno drugačiju sliku sa jednakom učestalošću kod oba pola⁽¹³⁾.

ETIOLOGIJA

Učešće *herediteta* u nastanku graničnog poremećaja se smatra značajnim⁽¹⁴⁾, mada još uvijek nisu identifikovani specifični rizični faktori.

Biohemijske studije koje su se bavile uzrokom graničnosti su se prvenstveno fokusirale na deficit serotonergičke transmisije u CNS-u, jednim od osnovnih prediktora impulsivnosti i suicidalnosti, mada ovakva bihevioralna dezinhibicija može reflektovati disfunkciju multiplih neurotransmiterskih sistema i ne mora biti specifična za granični poremećaj ličnosti⁽¹⁵⁾.

Neki istraživači su na uzorcima borderline pacijenata pronašli veću učestalost tzv. *bioloških markera depresivnosti*: Skraćenja REM latence, abnormalni deksametazonski test i patološki odgovor na stimulaciju TRH. Međutim ove promjene se vide i kod depresivnih pacijenata, tako da se još uvijek sa sigurnošću ne može reći da li one predstavljaju uzrok ili posljedicu graničnog poremećaja ličnosti.

Imaging studije pacijenata sa graničnim poremećajem ličnosti sugerišu oštećenja strukture i funkcije limbičkog sistema⁽¹⁵⁾, sa smanjenjem volumena amigdale i hipokampusa⁽¹⁶⁾, izmijenjenom aktivacijom amigdale⁽¹⁷⁾, te hipokampalnim hipometabolizmom⁽¹⁸⁾. Takođe su neki

autori otkrivali povećanu učestalost oštećenja frontalnog režnja sa posljedičnim kognitivnim deficitom kod graničnih pacijenata⁽¹⁹⁾.

Psihodinamska ispitivanja etiopatogeneze u kontekstu teorija objektnih odnosa (Kernberg⁽⁶⁾), su posebno fokusirana na traumatska iskustva u sklopu tzv. *reapochment podfaze stadijuma separacije – individualizacije*, zbog kojih konstantnost objekta nije nikada postignuta i psihičkim životom dominira *spliting* – koji se klinički manifestuje kroz ekstremne idealizacije jednih i devalucije drugih osoba. Kernberg takođe smatra da je dominantni mehanizam odbrane u stresnim situacijama kod ovih pacijenata tzv. *projektivna indentifikacija*. Ovo je složen proces kojim se jedan od aspekata selfa projektuje u drugu osobu, pri čemu se ona „nagoni“ da se indentifikuje sa onim što je projektovano, uz stvaranje specifičnog osjećaja jedništva između projektora i recipijenta. Ove činjenice bi trebali biti posebno svjesni terapeuti koji rade sa ovim pacijentima da bi postupali neutralno u ovakvim okolnostima.

Drugi istraživači su se fokusirali na značaj **psihičkih trauma u dječjem dobu**, pronalazeći da je veliki udio graničnih pacijenata⁽²⁰⁾ zanemarivan ili zlostavljan u ovom uzrastu.

U svakom slučaju sigurno je da je etiopatogeneza graničnog poremećaja ličnosti kompleksna i multidimenzionalna. Savremena shvatanja stoje na stanovištu važne uloge biološke konstitucije CNS-a (deficit neurotransmisije serotonina, uz eventualna organska oštećenja mozga) u sadejstvu sa precipitarajućim psihološkim faktorima (traumatska iskustva u dječjem dobu), dok psihosocijalni stresori imaju ulogu deklanširajućeg faktora i dovode do manifestnog psihičkog poremećaja (Paris et al.⁽²¹⁾).

KLINIČKA SLIKA

Pacijenti sa borderline poremećajem ličnosti su gotovo uvijek u krizi. Kliničkom slikom dominiraju česte *promjene afekta*, u jednom trenutku su disforični, depresivni u sledećem, a kasnije se žale da nemaju osjećanja i da su emotivno prazni. U trenucima frustracija ispoljavaju enormne količine bijesa i agresivnosti. Takođe je prisutna naglašena *impulsivnost*, koja se manifestuje kroz sklonost ka promiskuitetnom ponašanju, naglom trošenju veće količine novca ili dipsomanskim abuzusima alkohola. Ovaj hronični osjećaj emotivne praznine i dosade, zajedno sa impulsivno–agresivnim ponašanjem predstavlja sržnu karakteristiku graničnog poremećaja ličnosti.

Gраниčni pacijenti su lako sugestibilni i često mijenjaju sopstvene odluke. *Difuzija indentiteta* se na kliničkom planu manifestuje kontradiktornim karakternim karakteristikama, povremenim prekidima selfa, nedostatkom autentičnosti, osjećajem praznine, polnom disforijom, etičkim i moralnim relativizmom⁽³⁾. Osim toga, u stresnim situacijama, mogu se javiti *disocijativni simptomi* (amnezije) ili kratkotrajne psihotične epizode (tzv. *mikropsihotične epizode*), paranoidnog karaktera koje nemaju karakter potpuno razvijenog psihotičnog poremećaja i deluzije ovih pacijenata su gotovo uvijek ograničenog karaktera, nepotpuno izražene, pa čak i sumnjive⁽²²⁾.

Ponašanje pacijenata sa graničnim poremećajem ličnosti je često potpuno nepredvidivo i njihova dostignuća na socijalnom planu su rijetko na nivou ličnih sposobnosti. Ne podnose da su sami, te ponekad i potpunog stranca prihvataju kao bliskog prijatelja ili su naglašeno promiskuitetni. Devijantne interpersonalne relacije su posljedica splittinga odnosno podjele osoba u okruženju na dobre i rđave, što je prisutno i u bolničkom setingu. Ovo, zajedno sa projektivnom indentifikacijom, otežava terapijski proces i liječenje, uz posebno česte probleme kontratransfera.

Haotična priroda njihovih života se najbolje reflektuje kroz *ponavljana samopovređivanja* (pri pregledu često se primjećuju znaci automutilacije, brojni linearni ožiljci ili opekotine žara od cigareta na podlakticama) i *manipulativne pokušaje samoubistva*, koji su posljedica nagomilanog bijesa ili predstavljaju apel osobama u okruženju da im se pomogne. Iako se ove suicidalne tendencije često ne shvataju ozbiljno od strane okruženja, pa nekada čak i terapeuta, važno je istaći da prema nekim istraživanjima⁽²³⁾ 8–10% graničnih pacijenata izvrši suicid, te ih uvijek treba najozbiljnije tretirati.

Tok i ishod ovog poremećaja je individualno uslovljen. Pojedine studije koje su se bavile ovim pitanjem daju podatke o velikom procentu remisija^(24,25). Po nekim mišljenjima⁽²⁶⁾, važan doprinos visokoj rati remisija tokom vremena ima smanjivanje impulsivnosti tokom starenja pacijenta i socijalno učenje.

DIJAGNOZA, KOMORBIDITET I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA

Prema DSM IV–TR klasifikaciji granični poremećaj ličnosti se definiše kao prožimajući obrazac nestabilnosti interpersonalnih realacija, indentiteta i afektiviteta, uz naglašenu impulsivnost, koji

počinje od ranog odraslom doba, manifestuje se u različitim kontekstima i podrazumijeva prisustvo najmanje 5 od sledećih 9 kriterijuma:

1. Naglašena povezanost sa pojedinim osobama u bliskom okruženju, praćena „težnjama za izbjegavanjem“ stvarnog ili fantazmatskog napuštanja. Nota bene: Ne uključuje suicidalno ili samo-mutilirajuće ponašanje pod kriterijumom 5.
2. Obrazac nestabilnih interpersonalnih relacija, okarakteristan alteracijama između ekstremne idealizacije i devaluacije.
3. Poremećaj identiteta: permanentno nestabilan koncept selfa.
4. Impulsivnost u najmanje dvije aktivnosti koje su potencijalno opasne (trošenje novca, promiskuitetno ponašanje, abuzusi substanci, bezobzirna vožnja kolima). Nota bene: Ne uključuje suicidalno ili samo-mutilirajuće ponašanje pokriveno kriterijumom 5.
5. Rekurentni pokušaji samoubistva, prijetnje samoubistvom, ili samopovređivanje.
6. Afektivna nestabilnost i naznačena reaktivnost raspoloženja (intenzivne epizodične disforije, iritabilnost ili anksioznost, koji obično traju od par sati do najduže par dana).
7. Hronični osjećaj praznine.
8. Neadekvatni intenzivni ataci bijesa i agresije te njihova diskontrola.
9. Tranzitorna stresom deklanširana paranoidna ideacija ili teški disocijativni simptomi.

Korišćenje ovakvog politetičkog sistema (5 od 9 kriterijuma), čini da postavljanje kategorijalne dijagnoze rezultira u ekstenzivnoj heterogenosti populacije sa graničnim poremećajem ličnosti. Tokom poslednjih godina diskutuje se da li neki od kriterijuma moraju biti esencijalni i neophodni za postavljanje dijagnoze ili ih sve treba jednako vrednovati.

U pogledu primjene psiholoških testova, najveći broj terapeuta se slaže da ovi pacijenti pokazuju prosječne sposobnosti na struktuisanim testovima poput Wechslerove skale inteligencije za odrasle, te da se devijantni procesi najbolje pokazuju na nestruktuisanim projektivnim tehnikama poput Rorschach testa⁽²²⁾. Iako psihološki testovi mogu značajno pomoći kliničaru u procjeni ličnosti pacijenta, dijagnoza se prvenstveno postavlja na osnovu kliničkih kriterijuma.

Komorbiditet sa drugim poremećajima ličnosti, naročito iz klastera B, je više pravilo nego izuzetak, što može biti ili posledica insuficijentnosti dijagnostičkih kriterijuma ili prisustva

granične organizacije kod svih „teških“ poremećaja ličnosti. Shodno tome od značajne diferencijalno dijagnostičke pomoći su tzv. **sržni *borderline simptomi*** karakteristični za granični poremećaj ličnosti: hronični osjećaj praznine, automutilantno ponašanje, kratkotrajne psihotične epizode, impulsivni akti, manipulativni pokušaji suicida, te ekstremna zavisnost od bliskih osoba⁽³⁾.

Kod ovih pacijenata se isto tako često dijagnostikuju poremećaji I osovine DSM IV–TR klasifikacije, posebno bolesti zavisnosti i afektivni poremećaji. U odnosu na afektivne poremećaje posebno je teška diferencijalna dijagnoza prema distimiji i ciklotimiji (sa depresijom i oscilacijama raspoloženja koje podsjećaju na granične pacijente). Karakteristike koje su prisutne kod graničnog poremećaja ličnosti a ne predstavljaju dio kliničke slike afektivnih poremećaja⁽¹²⁾ su: nestabilne interpersonalne relacije sa alternacijama između idealizacije i devaluacije (spliting), težnje za izbjegavanjem stvarnog ili fantazmatskog napuštanja bliskih osoba, difuzni indentitet, te ostali sržni simptomi graničnog poremećaja ličnosti.

LIJEČENJE

Prema preporukama *Američke psihijatrijske asocijacije (APA)* iz 2001. godine⁽²⁷⁾, liječenje graničnog poremećaja ličnosti se prvenstveno zasniva na individualnoj, dugotrajnoj psihoterapiji. Prema skorašnjim studijama dvije psihoterapijske tehnike su pokazale najzapaženije rezultate: **dijalektičko-bihejvioralna terapija**⁽²⁸⁾ i **ekspresivni oblici analitičko/dinamske terapije**⁽²⁹⁾, dok se po mišljenju najvećeg broja autora, klasična psihoanaliza smatra kontraindikanom.

Osnovno pravilo u svim oblicima psihoterapije graničnih pacijenata je fokusiranje na princip „ovdje i sada“ umjesto udaljene prošlosti, te rad sa splittingom i povećavanje uvida. Tokom psihoterapijskih seansi, treba saradivati sa pacijentom na razrješavanju svakodnevnih životnih problema i kriza, davati savjete, te ga usmjeravati na određene aktivnosti i postupke. Pacijenta treba upoznati sa dijagnozom poremećaja od koga se liječi, uključujući i očekivan tok i modalitete tretmana. Nekada treba obaviti i psihoedukaciju porodice ili drugih osoba koje žive sa pacijentom.

Ukoliko se ne postignu značajniji rezultati nakon 6 do 12 mjeseci, savjetuje se promjena modaliteta psihoterapije. Konsultacija drugog psihijatra se razmatra u slučajevima kada više oblika psihoterapije ne daje efekte ili kada postoje izraženi problemi kontratransfera. Pored individualne psihoterapije, pacijent se ponekad dodatno uključuje u grupni rad, porodičnu ili bračnu terapiju.

Suport farmakoterapije⁽²⁷⁾ se eventualno usmjerava na dvije grupe ciljnih simptoma, u zavisnosti od karaktera kliničke slike:

A. Afektivna nestabilnost sa diskontrolom impulsa i agresivnim pulzijama i

B. Kognitivno–perceptivne distorzije

Ukoliko kod pacijenta u kliničkoj slici dominira **afektivna disregulacija** sa agresivnošću/impulsivnošću *prva linija tretmana* su SSRI antidepresivi⁽³⁰⁾ (npr. fluoxetine do 80 mg p.d., sertraline do 200 mg p.d.). Neki autori smatraju da je zbog mogućih paradoksalnih reakcija, primjena tricikličnih i tetracikličnih antidepresiva kontraindikovana⁽³⁾. Augmentacija benzodiazepinima, najčešće klonazepamom, se razmatra u slučajevima kada anksioznost dominira među afektivnim poremećajima, a u slučaju izražene agresivnosti se uvode niske doze antipsihotika. Ukoliko jedan SSRI, tokom najmanje 12 nedjelja daje samo parcijalne rezultate, praktikuje se zamjena sa drugim SSRI ili novijim antidepresivima serotonergičkog djelovanja (npr. venlafaxine ili mirtazapine). *Druga linija tretmana* (monoterapija ili adjuvantna terapija antidepresiva) su stabilizatori raspoloženja: Litijum, valproat⁽³¹⁾ i karbamazepin. Primjena klozapina se razmatra u slučajevima kada svi ostali terapijski modaliteti ne daju rezultate. EKT je indikovana kod terapijski refrakternih major depresija.

Niske doze neuroleptika su indikovane u prvoj liniji tretmana gdje kliničkom slikom dominiraju kognitivno–perceptivni simptomi i mikropsihotične epizode. Prednost se daje antipsihoticima druge generacije (npr. risperidon od 1 do 4 mg p.d. ili olanzapin do 10 mg p.d.), zbog povoljnijeg profila neželjenih efekata. Ovi lijekovi, takođe, mogu poboljšati i afektivne simptome. Od antipsihotika prve generacije najveća iskustva postoje sa haloperidolom (doze do 4 mg pro die). Ukoliko nema zadovoljavajućeg terapijskog odgovora tokom 4 do 6 nedjelja, doze treba povećati na nivo koji se koristi kod poremećaja prve osovine, i/ili izvršiti augmentaciju sa SSRI ili stabilizatorima raspoloženja. Kao i kod afektivnih simptoma, poslednja linija tretmana je klozapin.

Ukoliko je prisutan neki od poremećaja sa I osovine (major depresija, bolesti zavisnosti, etc), njegov tretman se paraleleno obavlja prema važećoj doktrini za taj poremećaj.

Moguća hospitalizacija se eventualno razmatra u uslovima kada su prisutne izražene suicidalne pulzije ili pokušaj suicida, ako se jave tranzitorne psihotične epizode, kada dođe do pojave

agresivnog dezinhibiranog ponašanja i u slučaju kompleksnog komorbiditeta koji zahtijeva bolničku dijagnostiku.

Tabela 1. Farmakoterapijski protokol

	<i>Afektivni simptomi</i>	<i>Kognitivno-perceptivne distorzije</i>
Prva linija	SSRI	antipsihotici druge generacije
Druga linija	psihostabilizatori kao monoterapija ili u kombinaciji sa antidepresivima	augmentacija sa SSRI ili psihostabilizatorima
Treća linija	klozapin	klozapin

LITERATURA

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, 4th ed. Text revised. Washington DC, APA Press, 2000.
2. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision, Volume 1, World Health Organization, Geneva 1992.
3. Gelder et al. New Oxford Textbook of Psychiatry, Dusica Lecic-Tosevski and Jose Luis Carrasco, Specific types of personality disorder, 1973 – 80, Oxford, UK 2003.
4. Stern, A. (1938). Psychoanalytical investigation and therapy in borderline group of neuroses. *Psychoanalytic Quarterly*, 7, 467–89.
5. Spitzer, R., Endicott, J., and Gibbon, M. (1979). Crossing the border into borderline schizophrenia: the development of criteria. *Archives of General Psychiatry* 36, 17–24.

6. Kernberg, O.F. (1975). *Borderline conditions and pathological narcissism*. Aronson, New York.
7. Gunderson, J.G. (1984). *Borderline personality disorder*. American Psychiatric Press, Washington, DC.
8. Akiskal, H.S. (1981). Subaffective disorders: dysthymic, cyclothymic and bipolar II disorders in the 'borderline realm'. *Psychiatric Clinics of North America*, 4, 25–46.
9. Deltito J, Martin L, Riefkohl J, Austria B, Kissilenko A, Corless CM: Do patients with borderline personality disorder belong to the bipolar spectrum? *J Affect Disord* 2001; 67:221-228
10. Paris J: Borderline or bipolar? Distinguishing borderline personality disorder from bipolar spectrum disorders. *Harv.Rev Psychiatry* 2004; 12:140-145
11. Torgersen S, Kringlen E, Cramer V: The prevalence of personality disorders in a community sample. *Arch Gen Psychiatry* 2001; 58:590-596
12. Svrakic D, *Personality Disorders in Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry*, eighth edition, Volume Two, p. 2085, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA 2005
13. Zlotnick C, Rothschild L, Zimmerman M: The role of gender in the clinical presentation of patients with borderline personality disorder. *J Personal Disord* 2002; 16:277-282
14. Torgersen S, Lygren S, Oien PA, Skre I, Onstad S, Edvardsen J, Tambs K, Kringlen E: A twin study of personality disorders. *Compr Psychiatry* 2000; 41:416-425
15. Coccaro EF, Siever LJ: *Neurobiology in Textbook of Personality Disorders*. Edited by Oldham JM, Skodol AE, Bender DS. Washington, D.C., American Psychiatric Publishing, Inc., in press
16. Schmahl CG, Vermetten E, Elzinga BM, Douglas BJ: Magnetic resonance imaging of hippocampal and amygdala volume in women with childhood abuse and borderline personality disorder. *Psychiatry Res* 2003; 122:193-198
17. Herpertz SC, Dietrich TM, Wenning B, Krings T, Erberich SG, Willmes K, Thron A, Sass H: Evidence of abnormal amygdala functioning in borderline personality disorder: a functional MRI study. *Biol Psychiatry* 2001; 50:292-298

18. Juengling FD, Schmahl C, Hesslinger B, Ebert D, Bremner JD, Gostomzyk J, Bohus M, Lieb K: Positron emission tomography in female patients with borderline personality disorder. *J Psychiatr Res* 2003; 37:109-115
19. Kunert HJ, Druecke HW, Sass H, Herpertz SC: Frontal lobe dysfunctions in borderline personality disorder? Neuropsychological findings. *J Personal Disord* 2003; 17:497-509
20. Zanarini MC, Yong L, Frankenburg FR, Hennen J, Reich DB, Marino MF, Vujanovic AA: Severity of reported childhood sexual abuse and its relationship to severity of borderline psychopathology and psychosocial impairment among borderline inpatients. *J Nerv Ment Dis* 2002; 190:381-387
21. Paris, J. (1994). *Borderline personality disorder—a multidimensional approach*. American Psychiatric Press, Washington, DC.
22. B. J. Sadock and V.A. Sadock, *Personality disorders in Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Psychiatry*, second edition, p. 344 – 5, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA 2004
23. Gunderson, J.G. and Phillips, K.A. (1995). *Personality disorders*. In *Comprehensive textbook of psychiatry (5th edn)* (ed. H.I. Kaplan and B.J. Sadock), pp. 1438–41. Williams and Wilkins, Baltimore, MD.
24. Zanarini MC, Frankenburg FR, Hennen J, Silk KR: The longitudinal course of borderline psychopathology: 6-year prospective follow-up of the phenomenology of borderline personality disorder. *Am J Psychiatry* 2003; 160:274-283
25. Paris J, Zweig-Frank H: A 27-year follow-up of patients with borderline personality disorders. *Psychiatric Quarterly* 2000; 71:291-307
26. Stevenson J, Meares R, Comerford A: Diminished impulsivity in older patients with borderline personality disorder. *Am J Psychiatry* 2003; 160:165-166
27. American Psychiatric Association: Practice guideline for the treatment of patients with borderline personality disorder. *Am J Psychiatry* 2001; 158:1-52
28. van den Bosch LM, Verheul R, Schippers GM, van den BW: Dialectical Behavior Therapy of borderline patients with and without substance use problems. Implementation and long-term effects. *Addict Behav* 2002; 27:911-923

29. Leichsenring F, Rabung S, Leibing E: The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy in specific psychiatric disorders: a meta-analysis. *Arch Gen Psychiatry* 2004; 61:1208-1216
30. Rinne T, van den BW, Wouters L, van Dyck R: SSRI treatment of borderline personality disorder: a randomized, placebo-controlled clinical trial for female patients with borderline personality disorder. *Am J Psychiatry* 2002; 159:2048-2054
31. Hollander E, Tracy KA, Swann AC, Coccaro EF, McElroy SL, Wozniak P, Sommerville KW, Nemeroff CB: Divalproex in the treatment of impulsive aggression: efficacy in cluster B personality disorders. *Neuropsychopharmacology* 2003; 28:1186-1197

BORDERLINE PERSONALITY DISORDER

Abstract

According to DSM-IV-TR, the borderline personality disorder belongs to cluster B, together with an antisocial, histrionic and narcissistic personality disorder. It is placed on the axis II, where mental retardation is allocated as well. This paper describes the concepts of borderlinity (first of all, border neurosis group, personality borderlinity and borderline personality disorder), epidemiology, etiology (from the perspective of heredity studies, biochemical research, psychodynamic testing, imaging studies and studies in the field of developmental psychopathology), clinical picture, diagnosis, comorbidity, differential diagnosis and the process of treating this personality disorder. The prevalence of borderline personality disorder is 1.3%, and it has a multiple etiology. Treatment of personality borderline disorder includes psychotherapy (primarily dialectical behavioral psychotherapy and expressive forms of analytical/dynamic therapy) and psychopharmacotherapy (depending on the dominance of affective disorder followed by aggressive/impulsive impulses or cognitive-perceptual distortion).

Key words: borderline personality disorder, DSM-IV-TR, MKB X, cluster B